

Title:

**TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG**
(A REVIEW OF ENGLISH VOCABULARY TEACHING METHODS IN GENERAL
EDUCATION)

Author:

Nguyễn Thành Tài

(Academic identity: **Tuc Sa Nguyen-Thanh**)

ORCID: 0009-0007-7322-8072

University of Social Sciences and Humanities (USSH-VNUHCM)

Cao Tiên Thảo

University of Social Sciences and Humanities (USSH-VNUHCM)

Author's Accepted Manuscript (Postprint)

To cite the Version of Record (APA):

Nguyễn Thành Tài & Cao Tiên Thảo. (2021). Tìm hiểu một số phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. *Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021 (Hội thảo quốc tế khoa học xã hội và nhân văn 2021)*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, tr. 99 - 105.

TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nguyễn Thành Tài*
Cao Tiên Thảo**

TÓM TẮT

Trong bài viết này, các tác giả đưa ra nhận định về một số phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh phổ biến trong trường phổ thông tại Việt Nam. Các phương pháp phổ biến là phương pháp học tập trực quan, thông qua hoạt động giao tiếp, và đặc biệt là dịch - ngữ pháp với hình thức nghe và lặp lại. Thông qua việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan, chúng tôi đưa ra một số đánh giá đối với các phương pháp này và cách thức chúng đang được thực hành tại các trường phổ thông. Qua đó, chúng tôi đề xuất rằng giáo viên cần xây dựng các phương pháp và hoạt động đa dạng, phù hợp với nội dung và năng lực người học, thu hút người học tham gia tích cực và giúp học sinh học ngôn ngữ bằng cách sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn.

Từ khóa: giảng dạy từ vựng, học tập trực quan, dịch - ngữ pháp, giảng dạy dựa trên giao tiếp.

1. Đặt vấn đề

Từ vựng là một yếu tố cốt yếu trong việc học tiếng Anh. Tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) đều phụ thuộc rất lớn vào lượng từ vựng mà người học có được. Wilkins (1972) từng phát biểu một cách súc tích rằng “không có ngữ pháp thì có thể truyền đạt được rất ít, không có từ vựng thì không thể truyền đạt được gì” (tr.111).

Theo Qian (2002), sự hiểu biết từ vựng có thể được xem xét dưới hai khía cạnh: chiều rộng và chiều sâu. Chiều rộng hiểu biết từ vựng chỉ cho kích cỡ từ vựng hay số lượng từ mà một người hiểu được nghĩa của nó ở mức độ nhất định; chiều sâu hiểu biết ngôn ngữ liên hệ tới mức độ mà một người hiểu rõ một từ nào đó. Sự hiểu biết ngôn ngữ (chiều rộng cũng như chiều sâu) là yếu tố quan trọng giúp dự đoán được thành tích đọc. Một trong những trở ngại rất lớn đối với người học là khi văn bản có lượng từ mới quá nhiều. Tương tự, Lin (2002) ghi nhận rằng sự giới hạn về từ vựng thường dẫn đến tình trạng hiểu sai hoặc hiểu kém đối với văn bản.

Do vậy, việc tập trung giúp người học phát triển từ vựng là một vấn đề thiết yếu, nền tảng để giúp người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Tuy vậy, với khối lượng ngôn ngữ rất lớn thì việc giảng dạy từ vựng một cách hiệu quả là một thách thức lớn. Nhất là việc nhớ được từ vựng trong một khoảng thời gian dài sau khi học là rất khó khăn khi khối lượng từ vựng vốn đã rất nhiều và ngày càng nhiều thêm (Mondria & Mondria-De Vries, 1994).

Trong thực tế, việc quyết định phương pháp và các hoạt động giảng dạy của giáo viên là rất đa dạng. Tuy vậy, nhìn chung, trong hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay, có một số phương

* Học viên cao học, Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. Email: trihai.tth@gmail.com.

** Học viên cao học, Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

pháp dạy từ vựng được giáo viên sử dụng rất phổ biến, bao gồm: phương pháp học tập trực quan, thông qua hoạt động giao tiếp, và phổ biến nhất là dịch - ngữ pháp với hình thức nghe và lặp lại (Ninh Thị Kim Ngân, 2017; Phạm Ngọc Trường Linh, 2018). Các phương pháp trên đều có những ưu điểm nhất định, những đặc điểm khiến giáo viên lựa chọn để giảng dạy; bên cạnh đó, một số phương pháp vẫn có một số mặt hạn chế; và đồng thời, có những phương pháp tỏ ra hiệu quả hơn những phương pháp khác, nhất là khi được triển khai trong các bối cảnh khác nhau.

2. Một số phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh phổ biến trong nhà trường phổ thông tại Việt Nam

2.1. Phương pháp dịch - ngữ pháp

Với phương pháp dịch - ngữ pháp (grammar - translation), học sinh được dạy để chuyển ngữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Học sinh được dạy các nguyên tắc ngữ pháp và được cho ví dụ, được yêu cầu ghi nhớ chúng và áp dụng các quy tắc đó vào những ví dụ khác; học sinh ghi nhớ từ vựng tiếng mẹ đẻ tương đương với từ tiếng Anh cần học (Larsen-Freeman & Anderson, 2011).

Trong thực tế hoạt động giảng dạy từ vựng tại các trường phổ thông ở Việt Nam, phương pháp này thường được thể hiện dưới hình thức *nghe và lặp lại*. Thông qua các quan sát trực tiếp tại lớp học, Ninh Thị Kim Ngân (2017) mô tả cách giảng dạy của giáo viên theo phương pháp này. Theo đó, giáo viên ghi từ mới lên bảng và giải thích nghĩa của chúng bằng tiếng Việt; học sinh ghi chú lại tất cả các từ đó. Sau đó, giáo viên đọc từ vựng rồi yêu cầu học sinh đọc lại đồng thanh và theo cá nhân.

Việc học từ vựng thông qua việc lặp lại và ghi nhớ máy móc của phương pháp này là phương diện bị nhiều nghiên cứu chỉ trích (Huang & Wang, 2011; Nguyễn Đức Long, 2015). Bên cạnh đó, với cách giảng dạy này, hầu hết các tương tác trong lớp học là từ giáo viên đến học sinh, có rất ít tương tác do học sinh chủ động thực hiện và rất ít các tương tác giữa các học sinh với nhau (Larsen-Freeman & Anderson, 2011).

Một trong những yếu tố quan trọng đối với việc ghi nhớ từ vựng là người học cần có sự chú ý đến từ vựng đang học. Việc học ngôn ngữ sẽ không diễn ra nếu người học không có sự chú ý đến đặc điểm của nội dung ngôn ngữ mà họ đang học (Schmidt, 1990). Do đó, cách học thông qua hoạt động lặp lại như miêu tả ở trên có thể không giúp người học ghi nhớ từ vựng hiệu quả vì người học có thể chỉ lặp lại một cách thụ động mà không thực sự chú ý và tương tác tích cực với những từ cần học.

Tuy nhiên, phương pháp này có một số ưu điểm được giáo viên đưa ra bao gồm: đảm bảo học sinh hiểu đúng nghĩa của từ, dễ sử dụng và tiết kiệm được thời gian (Ninh Thị Kim Ngân, 2017; Phạm Ngọc Trường Linh, 2018). Thực tế cho thấy, khi sĩ số lớp học đông (thường trên 30, thậm chí là trên 40 học sinh) thì việc yêu cầu học sinh đọc lại đồng thanh từ vựng là một hoạt động không tốn nhiều thời gian và sức lực. Bên cạnh đó, người học dù ở cấp độ nào, vẫn luôn có nhu cầu muốn biết nghĩa của từ tiếng Anh đang học và phần lớn người học sẽ chưa thấy hoàn toàn tự tin là mình đã hiểu đúng từ vựng cho đến khi có thể liên hệ chúng với tiếng mẹ đẻ của mình (Atkins & Knowles, 1990, dẫn lại từ Laufer & Shmueli, 1997). Xét theo khía cạnh này, phương pháp dịch - ngữ pháp đã phần nào đáp ứng được nhu cầu trên của người học.

Để giảm thiểu các hạn chế của phương pháp lặp lại, nhiều nghiên cứu đã đề xuất việc giảng dạy thông qua các phương pháp có sự tham gia tích cực của người học hơn. Chẳng hạn, Kang, Gollan và Pashler (2013) đã thực hiện nghiên cứu so sánh giữa phương pháp lặp lại (repetition) với phương pháp truy xuất (retrieval) hoặc còn gọi là phương pháp gọi nhớ (recall). Các tác giả chia những đối tượng tham gia thí nghiệm thành hai nhóm: nhóm học qua lặp lại và nhóm học qua truy xuất. Ban đầu cả hai nhóm đều được xem qua hình ảnh minh họa và nghe phát âm của từ đi kèm hình ảnh đó. Sau đó, nhóm học qua lặp lại thực hiện quá trình học thông qua hoạt động lặp lại. Theo đó, việc học được tiến hành bằng cách lặp lại việc chiếu các hình ảnh và đưa ra phát âm của từ đi kèm hình ảnh ấy cùng lúc. Đồng thời, người học được yêu cầu lặp lại các từ nghe được ngay lập tức (hình ảnh vẫn duy trì 4 giây trong lúc người học thực hiện việc lặp lại). Trong khi đó, đối với nhóm học qua truy xuất, hình ảnh được đưa ra trước (duy trì trong 4 giây) và người học được yêu cầu đọc ra từ tương đương với hình ảnh đó. Người học được khuyến khích đoán từ nếu có thể, nhưng nếu không đoán ra thì họ sẽ đợi khi từ được phát âm (vào giây cuối cùng - giây thứ 4) và người học đọc theo ngay tức thì. Kết quả cho thấy nhóm học qua truy xuất có kết quả vượt trội hẳn cả về số lượng từ nhớ được và nói được nhiều từ chính xác hơn nhóm học bằng cách lặp lại. Nghiên cứu không bác bỏ lợi ích của phương pháp lặp lại nhưng nó đã đề xuất một cách thực hành hiệu quả hơn: học qua truy xuất.

Do đó, để tận dụng ưu thế của phương pháp dịch - ngữ pháp và đồng thời khắc phục phần nào những hạn chế của nó, hoạt động giảng dạy từ vựng nên chuyển từ cách thức lặp lại thụ động sang các hình thức khiến người học tham gia tích cực hơn, đồng nghĩa với việc có nhiều sự chú ý hơn đến các khía cạnh của từ cần học và từ đó giúp việc ghi nhớ từ vựng hiệu quả hơn. Học qua truy xuất là một trong số những hoạt động hỗ trợ điều đó. Trong quá trình giảng dạy thực tế, hoạt động này có thể thực hiện như sau: sau khi giáo viên ghi các từ cần học và nghĩa tương đương của chúng lên bảng, giáo viên và học sinh có thể cùng nhau đọc qua các từ đó một hoặc hai lượt để học sinh hình dung được cách phát âm. Sau đó, giáo viên sẽ xóa phần tiếng Anh đi và chỉ để lại các từ tiếng Việt tương đương của nó. Học sinh được yêu cầu nhớ lại các từ tiếng Anh cần học mà không nhìn vào sách hoặc các ghi chú của mình. Giáo viên lần lượt chỉ vào các từ tiếng Việt tương đương để cả lớp cùng đoán. Cả lớp có thể cùng nói lên từ mình đoán cùng lúc hoặc giáo viên có thể chỉ định một hoặc hai bạn đại diện nói lên đáp án của mình. Nếu chọn cách gọi cá nhân học sinh phát biểu thì giáo viên chỉ nên chọn từ một đến hai bạn cho mỗi từ, không nên gọi quá nhiều vì sẽ mất thời gian và không cần thiết. Ngay sau khi các bạn đoán xong, dù đúng hay sai, giáo viên nên đưa ra từ tiếng Anh cùng phát âm của nó ngay lập tức để củng cố khả năng ghi nhớ từ vựng cho các bạn. Trong quá trình này, học sinh đưa ra đáp án đúng hay sai không quan trọng vì đây là quá trình giúp học sinh ghi nhớ từ vựng đang học chứ không phải là hoạt động kiểm tra từ vựng các bạn đã học. Sau một vài vòng thực hiện, học sinh sẽ có thể gần như nhớ được từ vựng cần học. Giáo viên có thể sử dụng các phần mềm như Quizizz để quá trình này hiệu quả và vui nhộn hơn. Một ưu thế nữa là cách thức học tập này có thể được tiến hành ngay trong thực tế giảng dạy hiện tại của giáo viên mà không đòi hỏi phải có sự thay đổi đáng kể nào trong kế hoạch hay nội dung giảng dạy hiện hành.

Bên cạnh đó, để giúp quá trình học có nhiều tương tác hơn, để giúp học sinh có nhiều cơ hội sử dụng ngôn ngữ trong các bối cảnh cụ thể, các phương pháp học tập thông qua hoạt động giao tiếp cũng được đề xuất (Phạm Ngọc Trường Linh, 2018).

2.2. Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ dựa trên giao tiếp

Kỹ năng sử dụng từ vựng thường khó đạt được hơn là kỹ năng nhận diện (Kang, Gollan & Pashler, 2013). Đồng thời, những quan sát thực tế cho thấy dù học sinh có thể tạo ra được các câu chính xác trong bài học nhưng không thể sử dụng chúng một cách thích hợp trong các tình huống giao tiếp thực tế bên ngoài lớp học. Các nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng giao tiếp yêu cầu nhiều hơn là sự thành thạo đơn thuần các cấu trúc ngôn ngữ. Nâng cao năng lực giao tiếp (khả năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế) là mục tiêu trọng tâm của phương pháp giảng dạy ngôn ngữ dựa trên giao tiếp (communicative language teaching - CLT) (Larsen-Freeman & Anderson, 2011).

Khác với phương pháp truyền thống, vốn tập trung vào việc thành thạo các điểm ngữ pháp khác nhau và thực hành thông qua các hoạt động có kiểm soát như ghi nhớ các mẫu hội thoại và luyện tập chúng; phương pháp CLT sử dụng nhiều các hoạt động theo cặp, các trò chơi đóng vai, các hoạt động nhóm và các dự án học tập (Richards, 2006).

Trong thực tế, việc giảng dạy tiếng Anh thông qua hoạt động giao tiếp đã được đề cập một cách thường xuyên và được nhiều giáo viên áp dụng trong hệ thống giáo dục phổ thông tại nước ta, nhất là việc học thông qua các trò chơi đóng vai và hoạt động nhóm (Lâm Ngọc Ân, 2018; Nguyễn Thị Hải Yến, 2019).

Tuy vậy, phương pháp này có hạn chế nhất định. CLT tập trung chủ yếu vào ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp thường ngày và ít tập trung vào các cấu trúc của văn viết hay học thuật. Sự tập trung và ưu tiên này có thể tạo ra hệ quả tiêu cực là các cấu trúc và quy tắc quan trọng sẽ không được dạy; bên cạnh đó, phương pháp này nhấn mạnh đến nhu cầu và hứng thú của học sinh, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi nội dung để phù hợp với nhu cầu từng học sinh và đó là một công việc rất tốn thời gian, công sức (Rhalmi, 2009). Để có thể thực hành phương pháp này trong thực tế, các lớp học cần trang bị đầy đủ điều kiện, các công cụ hỗ trợ và tài liệu phù hợp cho các hoạt động học tập theo nhóm. Nhưng trong thực tế, phần lớn các trường đều có sĩ số lớp học đông và thời lượng dành cho môn tiếng Anh còn hạn chế (Lâm Ngọc Ân, 2018).

Học từ vựng qua các trò chơi là một cách thức thu hút sự tham gia của học sinh. Kết quả nghiên cứu của Vũ Phương Thảo (2011) ghi nhận rằng thông qua các trò chơi, học sinh có sự tiến bộ rõ rệt; phần lớn học sinh thích tham gia các trò chơi, nó giúp các bạn thấy hứng thú và tập trung hơn vào nội dung học. Tuy nhiên, trò chơi nên được lựa chọn và khéo léo tổ chức (phù hợp trình độ ngôn ngữ; hướng dẫn dễ dàng và dễ hiểu), đồng thời cần liên hệ với nội dung bài học để có thể học được hiệu quả qua các trò chơi. Nội dung và hình thức trò chơi nên được thiết kế tập trung vào mục đích giúp các bạn học tiếng Anh hoặc có thể sử dụng tiếng Anh trong quá trình tham gia. Các trò chơi trong đó người học mất quá nhiều thời gian cho các công việc không liên quan đến việc học ngôn ngữ như chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi hoặc phải thảo luận luật chơi (khi nó khá phức tạp), hoặc có quá ít cơ hội để mọi cá nhân có thể học hoặc sử dụng tiếng Anh thông qua trò chơi đều là các trò chơi chưa phù hợp.

Để góp phần gia tăng quá trình tương tác và sử dụng ngôn ngữ của học sinh, đồng thời tận dụng những ưu điểm của phương pháp dịch - ngữ pháp, phương pháp học thông qua hoạt động dịch thuật dựa trên giao tiếp (communication-based translation activity - CTA) được đề xuất. Đây là hướng vận dụng phương pháp dịch thuật trên nền tảng các hoạt động giao tiếp. Điều này giúp khắc phục các hạn chế của việc dịch thuật khi áp dụng với phương pháp truyền thống dịch - ngữ

pháp, đồng thời có thể giúp người học tận dụng dịch thuật để phát huy khả năng giao tiếp (Phạm Ngọc Trường Linh, 2018). CTA được tiến hành phần lớn qua các hoạt động đóng vai. Trong quá trình nhập vai, người học có thể được cho sẵn các từ khóa hoặc các câu hỏi thoại bằng tiếng Việt để chuyển dịch sang tiếng Anh. Học sinh và giáo viên có thể sử dụng tiếng Việt khi cần thiết. Những việc này một mặt giúp đảm bảo học sinh sẽ sử dụng những từ cần học trong quá trình nhập vai đồng thời có thể đảm bảo rằng học sinh đã hiểu đúng ý nghĩa của các từ vựng và cấu trúc diễn đạt. Bên cạnh đó, để các hoạt động nhập vai mang tính sáng tạo, đa dạng, bớt rập khuôn và thu hút sự tham gia của học sinh thì giáo viên có thể khuyến khích học sinh tự tạo ra các câu hỏi thoại cho hoạt động nhập vai của mình trên cơ sở các từ khóa và cấu trúc mẫu cần học.

Một trong những đặc điểm nổi bật của các hoạt động học ngoại ngữ dựa trên giao tiếp đó là học sinh sẽ cùng tham gia hoạt động học tập với ít nhất một người bạn cùng lớp. Do đó, việc duy trì và xây dựng một môi trường lớp học thân thiện, cởi mở, hòa đồng là rất cần thiết. Thông qua các hoạt động này, các bạn học sinh sẽ có cơ hội học tập và hỗ trợ lẫn nhau chứ không chỉ phụ thuộc vào những gì được giáo viên truyền đạt và do đó có thể học được nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn. Tuy vậy, nó phụ thuộc rất lớn vào việc các bạn trong nhóm có tương tác cởi mở, thân thiện và hiệu quả với nhau hay không. Nghiên cứu của Bado và Franklin (2014) cho thấy các học sinh khẳng định việc học thông qua các hoạt động theo nhóm chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự tham gia và cách tương tác của các thành viên trong nhóm. Nếu các thành viên không tham gia tích cực hoặc không hợp tác thì việc học sẽ không hiệu quả và không hề vui vẻ. Do vậy, bên cạnh việc hướng dẫn học sinh cách hoạt động theo nhóm, giáo viên cần quan sát và có can thiệp điều chỉnh khi phát hiện nhóm nào đó đang hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, giáo viên nên ưu tiên cho phép học sinh tự lựa chọn nhóm của mình vì học sinh sẽ giao tiếp nhiều hơn và tham gia tích cực hơn với những thành viên phù hợp, và do đó, có thể thúc đẩy các bạn sử dụng tiếng Anh nhiều hơn khi làm việc cùng nhau.

2.3. Dạy học trực quan

Việc giảng dạy trực quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp học sinh học từ vựng được hiệu quả hơn. Bhatti, Mukhtar, Mazhar và Touqir (2017) nhận định rằng các tài liệu trực quan (tranh ảnh, biểu đồ) giúp học sinh nhớ từ vựng tốt hơn, giúp các em hiểu rõ các từ mới nhanh chóng hơn, nhất là với các từ khó. Mashhadi và Jamalifar (2015) nhận thấy rằng việc học tập với các dụng cụ, tài liệu trực quan giúp người học nhớ được từ vựng tốt hơn so với khi từ vựng chỉ được trình bày dưới dạng văn bản. Bên cạnh đó, học tập với các giáo cụ trực quan giúp học sinh tập trung hơn vào nội dung học và cảm thấy nội dung học tập thú vị hơn (Tran Thi Nhung, 2018). Sadeghi và Farzizadeh (2013) đánh giá thêm rằng việc sử dụng các công cụ trực quan sẽ dễ sử dụng với các từ vựng cụ thể hơn là các từ trừu tượng.

Việc dạy từ vựng trực quan có thể được thực hiện thông qua các công cụ hỗ trợ như tranh ảnh, video, biểu đồ, mẫu vật thực tế hoặc có thể thông qua việc diễn tả bằng hành động. Các phương tiện công nghệ thông tin (như máy tính, điện thoại thông minh, bảng tương tác) có thể trở thành các công cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện giảng dạy trực quan (Kim & Gilman, 2008).

Trong nhà trường ở các cấp học tại nước ta, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy trực quan đã được các giáo viên áp dụng rộng rãi. Các công cụ được giáo viên sử dụng phổ biến là tranh ảnh và các video có phụ đề. Việc thể hiện từ vựng thông qua mẫu vật thực tế thường ít được sử dụng và có hạn chế là số lượng các mẫu vật thực tế trong không gian lớp học là không nhiều. Bên cạnh đó, một số giáo viên phản ánh về lý do họ ít sử dụng phương pháp dạy từ vựng theo

cách này, nhất là các động từ, bằng cách diễn tả bằng hành động vì không chắc chắn học sinh có hiểu đúng hoàn toàn ý nghĩa của từ vựng hay không nên vẫn lựa chọn cách dạy qua việc cho sẵn từ tương đương trong tiếng Việt (Ninh Thị Kim Ngân, 2017). Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc giảng dạy trực quan không đồng nghĩa với việc loại bỏ việc sử dụng tiếng Việt trong quá trình giảng dạy từ vựng mà nó có nghĩa là bổ sung thêm các hình ảnh và các minh họa trực quan để thu hút sự chú ý, sự tham gia của người học và giúp người học ghi nhớ từ vựng hiệu quả hơn. Cũng cần ghi nhận rằng, có rất nhiều từ vựng (chẳng hạn, các từ chỉ đồ dùng, vật dụng, cây cối, con vật,...) có thể được dễ dàng minh họa bằng hình ảnh mà không hề gây ra sự mơ hồ hay nhầm lẫn nào. Do vậy, việc giáo viên cần bổ sung thêm các hình minh họa, các tài liệu trực quan hoặc diễn tả trực quan bằng hành động là điều cần thiết. Song song với đó, đối với những từ đa nghĩa, phức tạp hoặc trừu tượng, khó có thể diễn tả trực quan, giáo viên có thể giải thích thêm để đảm bảo người học đã hiểu chính xác nghĩa của từ.

Đồng thời, để việc giảng dạy trực quan có hiệu quả, nó đòi hỏi nhà trường phải xây dựng các không gian học tập có đủ điều kiện, tài liệu, công cụ để hỗ trợ cần thiết. Tối thiểu, nhà trường cần cung cấp các giáo cụ dùng để minh họa như tranh ảnh hoặc mẫu vật, trang bị máy chiếu hoặc bảng tương tác và đồng thời cung cấp hệ thống kết nối Internet ổn định.

Với sự phổ biến của Internet, việc tìm kiếm và thiết kế các tài liệu trực quan như tranh ảnh, video và các trò chơi tương tác thông qua ứng dụng điện tử trở nên vô cùng dễ dàng và gần như miễn phí (Larsen-Freeman & Anderson, 2011). Giáo viên có thể dễ dàng tập hợp các hình ảnh minh họa để trình chiếu trong lớp học, sử dụng chúng để dạy từ vựng; có thể chiếu các video ngắn để học sinh xem và học thông qua chúng; giáo viên cũng có thể sử dụng chúng để thiết kế các trò chơi từ vựng với các hình ảnh minh họa trực quan. Việc sử dụng các phần mềm như Quizizz sẽ khiến quá trình thiết kế và triển khai bài học trên lớp hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn. Một lần nữa, nó lại cho thấy tầm quan trọng của việc trang bị các thiết bị giảng dạy tối thiểu như máy chiếu, bảng tương tác và hệ thống kết nối Internet. Nếu không có những điều kiện căn bản đó thì việc vận dụng các tiện ích như trên sẽ không thể thực hiện được.

3. Kết luận

Từ vựng đóng vai trò cốt yếu đối với khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ, và đồng thời, việc giảng dạy từ vựng cũng là một thách thức không nhỏ. Thông qua những phân tích trên, chúng tôi nhận thấy rằng các phương pháp giảng dạy từ vựng khác nhau mang lại những hiệu quả khác nhau. Một số phương pháp tỏ ra hiệu quả hơn so với các phương pháp khác, chẳng hạn phương pháp truy xuất giúp người học nhớ từ vựng được tốt hơn so với phương pháp lặp lại thụ động. Tuy vậy, trong quá trình ứng dụng thực tế, việc áp dụng các phương pháp học tập tích cực như học tập dựa trên giao tiếp, hay học tập trực quan đòi hỏi phải có các điều kiện và công cụ hỗ trợ phù hợp để có thể thực hiện hiệu quả. Nếu sĩ số lớp học cao, thiếu công cụ hỗ trợ và thời gian học tập hạn chế thì giáo viên khó có thể triển khai các phương pháp học tập đó.

Chúng tôi đề xuất rằng giáo viên nên vận dụng các phương pháp học tập tích cực, trực quan, thu hút sự tham gia của người học và xây dựng các hoạt động học tập dựa trên giao tiếp để giúp học sinh học từ vựng thông qua việc sử dụng chúng. Đồng thời, nhà trường cần đầu tư cơ sở vật chất cũng như các công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập để việc giảng dạy hiệu quả hơn; giảm sĩ số lớp học để tăng thời lượng tiếp xúc, sử dụng tiếng Anh của người học, đồng thời giúp giáo viên có thể hỗ trợ học sinh được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng đề xuất rằng các nghiên

cứ thực tế, nhất là các nghiên cứu thực hiện so sánh hiệu quả của các phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh cần được tiến hành để có thể xác định hiệu quả cụ thể của chúng lên khả năng phát triển từ vựng của người học, qua đó có thêm cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động giảng dạy từ vựng tiếng Anh, cũng như cung cấp dữ liệu để giáo viên, nhà trường cũng như các cơ quan quản lý giáo dục có thể đưa ra những thay đổi, điều chỉnh trong nội dung chương trình, phân phối thời gian giảng dạy và cung cấp các phương tiện hỗ trợ để giúp việc giảng dạy tiếng Anh diễn ra một cách hiệu quả, chất lượng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bado, N. & Franklin, T. (2014), “Cooperative Game-based Learning in the English as a Foreign Language Classroom”, *Issues and Trends in Educational Technology*, 2(2), 1-17.
- Bhatti, M. S., Mukhtar, R., Mazhar, S. & Touqir, I. (2017), “Investigating the effectiveness of visual materials for teaching vocabulary at primary level”, *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 3(7), 117-121.
- Huang, K. S. & Wang, T. P. (2011), “An investigation of students’ attitudes to the utilization of the Communicative Translation Teaching (CTT) in college English translation classrooms”, *The Journal of Global Business Management*, 7(2), 204-211.
- Kang, S. H. K., Gollan, T. H. & Pashler, H. (2013), “Don’t just repeat after me: Retrieval practice is better than imitation for foreign vocabulary learning”, *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(6), 1259-1265.
- Kim, D. & Gilman, D. A. (2008), “Effects of text, audio, and graphic aids in multimedia instruction for vocabulary learning”, *Educational Technology & Society*, 11(3), 114-126.
- Lâm Ngọc Ân (2018), *Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường trung học cơ sở*, truy xuất từ <http://thcsphanngochien.namcan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc/mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-day-va-hoc-tieng-anh-tr.html>.
- Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011), *Teaching & principles in language teaching* (Third ed.), Oxford: Oxford University Press.
- Laufer, B. & Shmueli, K. (1997), “Memorizing New Words: Does Teaching Have Anything To Do With It?”, *RELC Journal*, 28(1), 89-108.
- Lin, Z. (2002), “Discovering EFL learners’ perception of prior knowledge and its role in reading comprehension”, *Journal of Research in Reading*, 25(2), 172-190.
- Mashhadi, F. & Jamalifar, G. (2015), “Second Language Vocabulary Learning Through Visual and Textual Representation”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 192, 298-307.
- Mondria, J-A. & Mondria-De Vries, S. (1994), “Efficiently memorizing words with the help of word cards and “hand computer”: theory and applications”, *System*, 22(1), 47-57.
- Nguyễn Đức Long (2015), “Phương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay”, *Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam*, 11(96), 97-101.
- Nguyễn Thị Hải Yến (2019), *Sử dụng phương pháp nhập vai và trò chơi trong giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ*, truy xuất từ <https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/truongdtcbNVC/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=1040>.

- Ninh Thị Kim Ngân (2017), *Nghiên cứu các thủ thuật dạy từ vựng được sử dụng bởi các giáo viên tiếng Anh lớp 5 tại một trường tiểu học ở Phú Thọ*, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
- Phạm Ngọc Trường Linh (2018), “Sử dụng các hoạt động dịch thuật dựa trên giao tiếp trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh cho học sinh phổ thông”, *Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến*, 6(2), 55-68.
- Qian, D. (2002), “Investigating the relationship between vocabulary knowledge and academic reading performance: an assessment perspective”, *Language learning*, 52(3), 513-536.
- Rhalmi, M. (2009), *Communicative Language Teaching (The Communicative Approach)*, truy xuất từ <https://www.myenglishpages.com/blog/communicative-language-teaching-communicative-approach/>.
- Richards, J. C. (2006), *Communicative language teaching today*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sadeghi, K. & Farzizadeh, B. (2013), “The Effect of Visually-Supported Vocabulary Instruction on Beginner EFL Learners' Vocabulary Gain”, *MEXTESOL Journal*, 37(1), 1-12.
- Schmidt, R. (1990), “The role of consciousness in second language learning”, *Applied Linguistics*, 11(2), 129-58.
- Tran Thi Nhung (2018), *A study on the use of visual aids in teaching English vocabulary for 3rd grade schoolers*, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
- Vũ Phương Thảo (2011), *Improving learning English vocabulary through games: an action research*, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
- Wilkins, D. A. (1972), *Linguistics in language teaching*, London: Edward Arnold.